

ELEMENTOS CLIMÁTICOS E A OSCILAÇÃO DO NÍVEL D'ÁGUA DO CANAL SÃO GONÇALO/RS

Climatic elements and the oscillation of the water level of the São Gonçalo/RS channel

Roberta Machado Karsburg¹

Stefani Curtinaz Mesquita²

Guilherme Gonçalves Wachholz³

Maraiza Mendes Feijó⁴

Eduarda Medran Rangel⁵

RESUMO

O canal São Gonçalo, pertencente a bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo, une a lagoa dos Patos, conectada diretamente com o oceano Atlântico, à lagoa Mirim. Apresenta grande complexidade e sensibilidade em suas oscilações dos níveis d'água, tanto em função da velocidade e direção de ventos, como do regime de chuvas, podendo ter o seu fluxo de escoamento invertido, o que é motivo de preocupação quanto aos usos múltiplos de suas águas. Com o objetivo de impedir a intrusão salina advinda do oceano para a lagoa Mirim, um barramento hidráulico foi construído em uma seção do canal em 1977. Assim, neste trabalho objetivou-se avaliar a influência dos elementos climáticos vento e precipitação na oscilação do nível d'água à jusante da barragem eclusa do canal São Gonçalo/RS. Para tanto, foram utilizados modelos de regressão linear simples e múltipla, entre o nível d'água, precipitação e velocidades do vento à 2 e 7 m de altura e velocidade máxima, considerando a direção predominante e direção do vento na velocidade máxima. A significância do coeficiente angular foi verificada, mediante o teste t de *Student*, e o desvio foi quantificado pelo erro relativo médio quadrático. Como resultados encontrados, as direções do vento nos sentidos sudeste, sul e oeste, respectivamente, foram as que mais influenciaram na oscilação do nível d'água à jusante da barragem do canal São Gonçalo. Os resultados apontados neste estudo poderão ser utilizados para melhor compreensão e gestão desse recurso hídrico de grande relevância para a região.

Palavras-chave: Bacia hidrográfica Mirim São Gonçalo; Velocidade do vento; Direção do vento; Precipitação; Regressão linear.

ABSTRACT

The São Gonçalo canal, belonging to the Mirim-São Gonçalo hydrographic basin, connects the Patos lagoon, directly connected to the Atlantic Ocean, to the Mirim lagoon. It presents great complexity and sensitivity in its water level fluctuations, both as a function of wind speed and direction, and rainfall patterns, and its flow can be reversed, which is a cause for concern regarding the multiple uses of its waters. In order to prevent saline intrusion from the ocean into the Mirim lagoon, a hydraulic dam was built in a section of the canal in 1977. Thus, this work aimed to evaluate the influence of the climatic elements wind and precipitation on the water level fluctuation downstream of the São Gonçalo canal lock dam/RS. To this end, simple and multiple linear regression models were used, between water level, precipitation, and

¹ Doutora, UFPEL, robertakarsburg@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/6986096150872232>, <https://orcid.org/0000-0002-2096-9973>

² Graduanda, UFPEL, stefanicurtinaz@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/1440925849635583>, <https://orcid.org/0009-0009-6854-9933>

³ Graduando, UFPEL, guilhermegwachholz@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/4795578531717647>, <https://orcid.org/0009-0009-1860-5036>

⁴ Gestora Ambiental, UFPEL, marazafeijo1909@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/2545043363290994>, <https://orcid.org/0009-0000-3489-3693>

⁵ Doutora, UFPEL, eduardamrangel@gmail.com, <http://lattes.cnpq.br/8556335072141185>, <https://orcid.org/0000-0003-3334-5091>

wind speeds at 2 and 7 m heights and maximum speed, considering the prevailing direction and wind direction at maximum speed. The significance of the slope coefficient was verified using Student's t-test, and the deviation was quantified by the root mean square error. The results showed that wind directions from the southeast, south, and west, respectively, were the most influential on the water level fluctuation downstream of the São Gonçalo canal dam. The results presented in this study can be used for a better understanding and management of this highly relevant water resource for the region.

Key-words: Mirim São Gonçalo hydrographic basin, Wind of speed, Direction of speed, Precipitation, Linear regression.

1 INTRODUÇÃO

O canal São Gonçalo possui aproximados 76 km de comprimento, largura média de 240 m e profundidade em torno de 6 m, chegando até 15 m. Esse curso d'água tem vários afluentes, sendo os mais importantes localizados na sua margem esquerda, com destaque para o Rio Piratini (Hartmann *et al.*, 1986). Além disso, as águas do São Gonçalo alimentam diversas atividades econômicas de importância singular para a região, como irrigação, abastecimento humano, dessedentação animal, navegação, sendo suas dragagens fornecedoras de areia para construção civil (Simon; Silva, 2015).

Como consequência de sua ligação com a laguna dos Patos, em uma seção foi construída um barramento hidráulico e canal de eclusagem, com o objetivo de controlar o nível de água e evitar a intrusão de água salina à montante da barragem, na direção da lagoa Mirim. Assim, o uso desse recurso hídrico é garantido permanentemente, limitando a ocorrência de salinização no trecho do canal compreendido entre a barragem e sua desembocadura, na laguna dos Patos (Capítoli *et al.*, 2008).

A variação dos níveis d'água do canal São Gonçalo sofrem influência devido a oscilação dos níveis da laguna dos Patos e lagoa Mirim, das condições de fluxo do rio Piratini, da ação dos ventos e do regime pluvial na bacia hidrográfica Mirim São Gonçalo. Segundo pesquisas, o regime de ventos e de chuvas influenciam diretamente a vazão da lagoa Mirim, o escoamento para a laguna dos Patos e, por conseguinte, as oscilações desses fluxos entre o continente e o oceano (Hartmann *et al.*, 1986; Möller *et al.*, 2001; Monteiro *et al.*, 2005; Oliveira *et al.*, 2019).

Em relação ao regime de ventos na região, características como duração, intensidade e direção preferencial influenciam sobremaneira os fluxos e níveis nesse sistema. Assim, ventos de direção sudeste e sudoeste (quadrantes sul) provocam o represamento das águas lagunares e facilitam a entrada de água do mar para a laguna dos Patos. Já os ventos de direção nordeste, os quais coincidem com o eixo principal da laguna dos Patos e da lagoa Mirim, possuem consequências distintas, uma vez que facilitam o escoamento das águas no sentido do Oceano Atlântico (Hartmann *et al.*, 1986), impedindo o processo de salinização da laguna dos Patos e do canal São Gonçalo, favorecendo a

gestão e operação da barragem. As condições de vento impactam significativamente a circulação e o transporte de água na lagoa costeira de Patos-Mirim (Oliveira *et al.*, 2019).

A grande maioria dos estudos realizados no canal São Gonçalo estão relacionados com a qualidade desse recurso hídrico. Albertoni *et al.* (2017) utilizaram metodologias métricas da comunidade de invertebrados bentônicos, ao final do estudo, indicaram principalmente condições de mesotrofia e eutrofia, atingindo períodos de hipertrofia. Couto *et al.* (2015) avaliaram alguns parâmetros das águas do canal, de modo a avaliar o seu enquadramento de acordo com a resolução CONAMA 357/2005. Avaliaram a demanda bioquímica de oxigênio, nitrogênio total, fósforo total, coliformes fecais, sólidos totais dissolvidos, pH e turbidez em períodos de seca e após de eventos de precipitação, como resultados encontraram as águas classificadas nas classes 1 e 2. Sanches Filho *et al.* (2017) realizaram a determinação de hidrocarbonetos incorporados nos sedimentos transportados pelo escoamento urbano. Como resultados, os teores de hidrocarbonetos foram considerados relativamente altos, confirmando o efeito do escoamento urbano no sistema de drenagem das cidades e seu consequente efeito na região estuarina da Lagoa dos Patos e outros recursos hídricos. Alves *et al.* (2018) estudaram a evolução da concentração de cobre, zinco, chumbo e cromo em diferentes espécies de peixes do canal São Gonçalo. Torres *et al.* (2012) analisaram a composição química e em ácidos graxos de traíra e do pintadinho, oriundos do Canal São Gonçalo.

Como são raros os estudos relacionando a influência dos elementos climáticos na oscilação dos níveis desse recurso hídrico, o objetivo deste trabalho foi avaliar, através da modelagem de regressão linear simples e múltipla a influência da precipitação, velocidade média do vento à 2 e 7 m de altura, velocidade máxima do vento e as direções do vento (norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste), na oscilação dos níveis do canal São Gonçalo/RS.

Outros autores também utilizaram a metodologia de regressão linear para encontrar relações entre as variáveis. Collischon e Tucci (2014) utilizando a regressão linear simples para investigar a relação entre a precipitação (independente) e a evapotranspiração (dependente). Warren e Rodrigues (2012) utilizaram a metodologia de regressão linear para construir séries temporais de evapotranspiração real por sensoriamento remoto para a bacia do Rio Preto-DF. A variável dependente foi a evapotranspiração de referência, e as variáveis independentes: NDVI, albedo e a fração da temperatura mínima. Chiaranda *et al.* (2012) aplicaram a regressão linear por meio do método dos mínimos quadrados ordinários e analisaram a precipitação e vazão da bacia hidrográfica do rio Cuiabá, no Estado de Mato Grosso, os autores verificaram que as séries temporais de vazão e

de precipitação apresentaram dinâmicas semelhantes. Silva (2012) estudou o efeito de variáveis climáticas, hidrológicas e físico-químicas nas capturas do camarão, na Armação do Itapocoroy, Penha, SC, com a metodologia de regressão linear simples, na qual foi empregada relacionando cada variável ambiental (chuva, vazão, salinidade e velocidade dos ventos) com a biomassa do camarão em três estágios. Supriya *et al.* (2015) aplicaram a análise de regressão linear entre a precipitação máxima ponderada e vazão máxima para os eventos de inundação das bacias hidrográficas da bacia do rio Vellar. No estudo realizado por Ciupak *et al.* (2015) a metodologia de regressão linear múltipla foi utilizada para avaliar o desempenho dos modelos bayesianos lineares dinâmico, de acordo com os autores, a partir do modelo de regressão linear é possível explorar a relação entre uma variável dependente e uma ou mais variáveis independentes, possibilitando estudar a relação causa-efeito, sendo amplamente utilizados em muitas aplicações hidrológicas. Zhao *et al.* (2012) avaliaram os efeitos de represamento no escoamento da represa Manwan no rio Lancang, usando o modelo de regressão linear múltipla.

Portanto, esse trabalho buscou verificar se a precipitação, juntamente com as velocidades do vento à 2 e 7 m de altura e a velocidade do vento máxima, ao considerar oito direções, influenciam na oscilação dos níveis de água à jusante da barragem do canal São Gonçalo.

2 METODOLOGIA

O canal São Gonçalo-RS (Figura 1) tem seu clima caracterizado como Cfa, apontando a ocorrência de clima subtropical chuvoso, de acordo com a classificação climática de Köppen, em estudo realizado por Kuinchtner e Buriol (2001).

Figura 1: Localização do canal São Gonçalo, da barragem, da régua linimétrica à jusante da barragem e estação agrometeorológica da Embrapa-UFPel-INMet (Estação Terras Baixas - ETB).

Fonte: Autoria própria (2025).

Foram utilizadas as séries temporais de oscilação dos níveis d'água à jusante da eclusa do canal São Gonçalo, precipitação, diferentes velocidades e direções do vento, todas avaliadas na escala diária. A Tabela 1 apresenta as variáveis analisadas, unidades de medida e o período considerado.

Tabela 1: Variáveis consideradas no estudo, unidades de medida e o período analisado.

Variáveis	Sigla	Unidade	Período
Nível d'água	h	m	Jan/1998 a fev/2016
Precipitação	P	mm	Jan/1998 a fev/2016
Velocidade média do vento à 2 metros de altura	VMéd2	m.s ⁻¹	Jan/1998 a mai/2009
Velocidade média do vento à 7 metros de altura	VMéd7	m.s ⁻¹	Jan/1998 a fev/2016
Velocidade máxima do vento	VMáx	m.s ⁻¹	Jan/1998 a fev/2016
Direção predominante do vento	DPV	Pontos cardeais e colaterais	-
Direção do vento na velocidade máxima	DVM	Pontos cardeais e colaterais	-

Fonte: Autoria própria (2025).

Os níveis d'água foram monitorados à jusante da barragem do canal São Gonçalo, e disponibilizados pela Agência de Desenvolvimento da Lagoa Mirim (ALM), responsável pela operação da barragem. As demais variáveis (Tabela 1) foram monitoradas na Estação Agroclimatológica de Pelotas (Capão do Leão), operada através de um convênio entre a Embrapa-UFPel-INMet, com divulgação mensal de Boletins Agroclimatológicos.

Em relação à precipitação foram retirados os valores iguais a zero ($P=0$), e analisados apenas os valores dessa variável maiores do que zero ($P>0$), conforme metodologia descrita por Collischon e Tucci (2014).

Sobre a variável vento, foram analisadas em duas alturas, na velocidade média do vento à 2 (VMéd2) e 7 m de altura (VMéd7), assim como a velocidade máxima do vento (VMáx). As variáveis VMéd2 e VMéd7 foram relacionadas nas regressões lineares com a direção predominante do vento (DPV), e a VMáx foi relacionada com a direção do vento na velocidade máxima (DVM).

Previamente à aplicação da metodologia, foi realizada a análise preliminar dos dados, que consistiu na detecção de erros grosseiros, visto que não foi realizado preenchimento, pois foram utilizadas séries contínuas. Assim como não foi realizada a análise de consistência, mediante a curva dupla massa, por exemplo, visto que não há séries destas variáveis disponíveis, para a mesma região.

Como etapa prévia à aplicação da regressão linear nas variáveis estudadas foram construídos gráficos em escalas mensais e diárias, com o objetivo de detectar padrões de comportamento, como o regime de vento característico da região e as direções do vento.

Após a análise gráfica, observou-se que em alguns períodos os dados ajustaram-se melhor ao modelo quando observada toda a série. Em função do ritmo visual apresentado por essas séries, da série total dos dados foi selecionada uma sub amostra, contendo um período menor e contínuo de dados. Com base nisso, aos demais testes também se empregou mesma estratégia aplicando às amostras e sub amostras.

A análise de regressão linear é uma técnica estatística a ser utilizada quando se tem por objetivo investigar e modelar a relação entre duas ou mais variáveis. Dessa forma, para verificar se as variáveis estudadas influenciam na oscilação dos níveis de água à jusante da barragem do canal São Gonçalo, foram aplicadas as metodologias de regressão linear simples e múltipla, tendo sempre como variável dependente (Y) o nível, e independente (Xi) as outras variáveis avaliadas.

O modelo estatístico da regressão linear simples é representado pela Equação 1.

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 \quad \text{Equação 1}$$

Assim como o modelo estatístico da regressão linear múltipla é representado pela Equação 2.

$$Y = \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_p X_p \quad \text{Equação 2}$$

Sendo assim, a regressão, seja ela múltipla ou simples, objetiva encontrar um modelo que prevê de melhor maneira, a variável dependente a partir de uma combinação das variáveis independentes.

Foram realizadas regressões lineares múltiplas ($h = \beta_0 + \beta_1.P + \beta_2.V$) entre todas as variáveis estudadas, selecionando como variável dependente em todas as análises, o nível, e como independentes, a precipitação e a velocidade do vento (VMéd2, VMéd7 e VMáx). Em seguida, foram realizadas regressões lineares simples ($h = \beta_0 + \beta_1.P$ e $h = \beta_0 + \beta_1.V$), com o nível como variável dependente, e como independentes, a precipitação e as três velocidades do vento. Após, foi calculado o erro relativo médio quadrático (RMS), para medir o grau de precisão dos modelos de regressão testados (Equação 3).

$$\text{RMS} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n \left(\frac{Y_{\text{ajust}} - Y_{\text{obs}}}{Y_{\text{obs}}} \right)^2}{n}} \quad \text{Equação 3}$$

Onde Y_{ajust} são os valores ajustados, Y_{obs} são os valores observados, e n corresponde ao número de observações. O RMS fornece indicação do grau de precisão dos modelos de regressão testados (Teixeira-Gandra *et al.*, 2015; Lira *et al.*, 2011).

Por fim, foi utilizado o teste t de *Student* para determinar a significância das equações geradas, a partir das regressões realizadas. A hipótese de nulidade (H_0) do teste é que não existe diferença

significativa, em um nível de probabilidade de 5%, entre os valores de nível observados e os valores ajustados. Assim, se a estatística do teste “t”, para o coeficiente angular, for inferior aos valores de “t” crítico para um nível de probabilidade (1 - α), sendo α = 5%, aceita-se H0.

3 RESULTADOS

A Tabela 2 apresenta os resultados referentes as regressões lineares múltiplas e simples para todas as direções de vento estudadas. São apresentados as equações determinadas, o RMS, coeficientes de correlação e determinação.

Tabela 2: Resultados obtidos com o ajuste linear múltiplo ($h = \beta_0 + \beta_1.P + \beta_2.V$) e simples ($h = \beta_0 + \beta_1.P$) e ($h = \beta_0 + \beta_1.V$) para as direções de vento estudadas, RMS, r e R².

Direção	Regressão	Equações	RMS	r	R ²
Norte	P e VMéd2	$h=0,5412+0,0073*P+0,1471*V$	0,81	0,472	0,222
	P e VMéd7	$h=0,7083+0,0074*P+0,0234*V$	0,67	0,402	0,161
	P e VMéd7 (sub amostra V)	$h=0,2254+0,0044*P+0,1320*V$	0,46	0,537	0,288
	P e VMáx	$h=1,0421+0,0054*P-0,0017*V$	0,69	0,217	0,047
	P	$h=0,7812+0,0076*P$	0,68	0,396	0,156
	VMéd2	$h=0,6229+0,2119*V$	0,97	0,309	0,095
	VMéd7	$h=0,7997+0,0455*V$	0,76	0,133	0,017
	VMéd7 (sub amostra V)	$h=0,2091+0,1594*V$	0,51	0,448	0,200
	VMáx	$h=1,0815+0,0034*V$	0,71	0,036	0,001
	Sul	P e VMéd2	$h=0,9157+0,0032*P+0,0697*V$	0,65	0,164
P e VMéd7		$h=0,9808+0,0031*P+0,0121*V$	0,59	0,110	0,012
P e VMéd7 (sub amostra P)		$h=0,6143+0,0109*P-0,0286*V$	0,35	0,510	0,259
P e VMáx		$h=0,9595+0,0014*P+0,0001*V$	0,61	0,052	0,002
P		$h=1,0224+0,0031*P$	0,59	0,104	0,010
P (sub amostra P)		$h=0,7499+0,0080*P$	0,57	0,351	0,123
VMéd2		$h=0,9389+0,0763*V$	0,66	0,127	0,016
VMéd7		$h=1,0123+0,0125*V$	0,60	0,037	0,001
VMáx		$h=0,9654+0,0010*V$	0,61	0,013	0,002
VMáx (sub amostra V)		$h=2,5445-0,0615*V$	0,37	0,592	0,350
Leste	P e VMéd2	$h=0,8763+0,0003*P+0,0616*V$	0,65	0,128	0,016
	P e VMéd2 (sub amostra V)	$h=1,6557+0,0103*P-0,0989*V$	0,23	0,397	0,157
	P e VMéd7	$h=0,9793+0,0014*P+0,0075*V$	0,63	0,061	0,003
	P e VMáx	$h=0,9566+0,0031*P-0,0001*V$	0,61	0,104	0,010
	P e VMáx (sub amostra V)	$h=0,7340-0,0038*P+0,0271*V$	0,36	0,413	0,170
	P	$h=1,0095+0,0014*P$	0,63	0,054	0,002
	VMéd2	$h=0,8791+0,0621*V$	0,66	0,127	0,016
	VMéd7	$h=0,9867+0,0091*V$	0,64	0,035	0,001
	VMéd7 (sub amostra V)	$h=0,5545+0,0769*V$	0,58	0,238	0,056
	VMáx	$h=0,9407+0,0035*V$	0,62	0,032	0,001
VMáx (sub amostra V)	$h=0,3754+0,0393*V$	0,40	0,216	0,046	
Oeste	P e VMéd2	$h=1,2589+0,0002*P-0,0559*V$	0,74	0,13	0,017
	P e VMéd7	$h=1,1542+0,0003*P-0,0202*V$	0,70	0,082	0,006
	P e VMáx	$h=0,9608+0,0032*P-0,0007*V$	0,61	0,108	0,011
	P e VMáx (sub amostra V)	$h=0,7340-0,0038*P+0,0271*V$	0,36	0,413	0,17
	P	$h=1,0574+0,0005*P$	0,70	0,010	0
	VMéd2	$h=1,2595-0,0555*V$	0,74	0,130	0,017

	VMéd7	$h=1,1571-0,0202*V$	0,70	0,082	0,006
	VMáx	$h=0,9439+0,0032*V$	0,61	0,028	0
	VMáx (sub amostra V)	$h=0,3754+0,0393*V$	0,40	0,216	0,046
Nordeste	P e VMéd2	$h=0,8281+0,0001*P+0,0969*V$	0,70	0,215	0,046
	P e VMéd2 (sub amostra P)	$h=1,0874-0,0036*P+0,1424*V$	0,39	0,283	0,080
	P e VMéd7	$h=0,8614+0,0008*P+0,0380*V$	0,66	0,153	0,023
	P e VMéd7 (sub amostra P)	$h=1,1349-0,0025*P+0,0474*V$	0,42	0,215	0,046
	P e VMáx	$h=0,8653-0,0007*P+0,0152*V$	0,63	0,153	0,023
	P e VMáx (sub amostra P)	$h=0,5011+0,0012*P+0,0271*V$	0,28	0,411	0,168
	P	$h=0,9946+0,0009*P$	0,67	0,033	0,001
	P (sub amostra P)	$h=1,3555-0,0032*P$	0,24	0,182	0,033
	VMéd2	$h=0,8301+0,0970*V$	0,70	0,215	0,046
	VMéd7	$h=0,8709+0,0383*V$	0,66	0,150	0,022
VMáx	$h=0,8645+0,0145*V$	0,63	0,150	0,022	
	VMáx (sub amostra V)	$h=0,6544+0,0552*V$	0,56	0,179	0,031
Noroeste	Noroeste	$h=0,7355-0,0031*P+0,2387*V$	0,70	0,443	0,196
	P e VMéd7	$h=0,7468+0,0024*P+0,0808*V$	0,70	0,291	0,084
	P e VMéd7 (sub amostra P)	$h=0,8869+0,0014*P+0,0222*V$	0,13	0,226	0,051
	P e VMáx	$h=1,0351+0,0007*P-0,0030*V$	0,80	0,037	0,001
	P e VMáx (sub amostra V)	$h=0,2553+0,0033*P+0,0267*V$	0,66	0,318	0,101
	P	$h=1,0023+0,0030*P$	0,69	0,129	0,016
	VMéd2	$h=0,7205+0,2175*V$	0,69	0,424	0,179
	VMéd7	$h=0,7748+0,0838*V$	0,72	0,272	0,073
	VMéd7 (sub amostra V)	$h=0,8588+0,0489*V$	0,58	0,150	0,022
	VMáx	$h=1,0373-0,0023*V$	0,80	0,026	0
	VMáx (sub amostra V)	$h=0,3650+0,0254*V$	0,66	0,203	0,041
Sudeste	P e VMéd2	$h=0,8789+0,0018*P+0,0151*V$	0,67	0,096	0,009
	P e VMéd2 (sub amostra P)	$h=0,7057+0,0073*P-0,0121*V$	0,35	0,274	0,075
	P e VMéd7	$h=0,8905+0,0022*P+0,0104*V$	0,57	0,095	0,009
	P e VMáx	$h=0,9181+0,0036*P+0,0008*V$	0,60	0,135	0,018
	P	$h=0,9190+0,0023*P$	0,57	0,090	0,008
	VMéd2	$h=0,8948+0,0188*V$	0,66	0,068	0,004
	VMéd7	$h=0,9008+0,0151*V$	0,56	0,045	0,002
	VMáx	$h=0,9186+0,0051*V$	0,61	0,046	0,002
Sudoeste	P e VMéd2	$h=0,8507+0,0063*P+0,0550*V$	0,88	0,202	0,040
	P e VMéd7	$h=0,8370+0,0048*P+0,0239*V$	0,70	0,164	0,026
	P e VMáx	$h=0,9228+0,0043*P+0,0010*V$	0,74	0,129	0,016
	P	$h=0,9213+0,0048*P$	0,71	0,134	0,017
	P (sub amostra P)	$h=0,9308+0,0044*P$	0,60	0,128	0,016
	VMéd2	$h=0,9064+0,0587*V$	0,87	0,120	0,014
	VMéd7	$h=0,8860+0,0235*V$	0,70	0,093	0,008
	VMáx	$h=0,9429+0,0032*V$	0,73	0,037	0,013

RMS: Erro Relativo Médio Quadrático, r: coeficiente de correlação linear de Pearson, R²: coeficiente de determinação.

Fonte: Autoria própria (2025).

Na Tabela 3 estão apresentadas os valores de intercepto (β_0), a significância dos coeficientes angulares (β_1 e β_2) e a estatística tabelada $\alpha=(5\%)$ t de *Student* para os coeficientes angulares.

Tabela 3: Valores encontrados para o intercepto (β_0), a significância dos coeficientes angulares (β_1 e β_2) e a estatística tabelada $\alpha=(5\%)$ t de Student para os coeficientes angulares para todas as direções de vento estudadas.

Direção	Regressão	t(β_0)	t(β_1)	t(β_2)	"t" tab (5%)
Norte	P e VMéd2	2,55	2,541	1,486	2,01
	P e VMéd7	5,935	3,972	0,704	1,98
	P e VMéd7 (sub amostra V)	0,847	1,996	2,356	2,03
	P e VMáx	9,560	2,467	-0,208	1,97
	P	13,236	4,159	-	1,98
	VMéd2	2,832	2,128	-	2,01
	VMéd7	6,344	1,29	-	1,98
	VMéd7 (sub amostra V)	0,802	2,923	-	2,03
	VMáx	9,912	0,411	-	1,97
Sul	P e VMéd2	10,056	1,571	1,73	1,97
	P e VMéd7	13,556	1,86	0,637	1,96
	P e VMéd7 (sub amostra P)	1,275	1,903	-0,397	1,9
	P e VMáx	17,427	1,004	0,038	1,96
	P	33,2	1,869	-	1,96
	P (sub amostra P)	4,647	2,282	-	2,02
	VMéd2	10,433	1,898	-	1,97
	VMéd7	14,336	0,656	-	1,96
	VMáx	17,611	0,251	-	1,96
VMáx (sub amostra V)	3,756	-2,434	-	2,2	
Leste	P e VMéd2	10,726	0,212	2,07	1,96
	P e VMéd2 (sub amostra V)	0,382	0,608	-0,133	3,18
	P e VMéd7	14,569	0,889	0,517	1,96
	P e VMáx	13,151	1,815	-0,025	1,96
	P e VMáx (sub amostra V)	0,689	-1,283	0,534	2,17
	P	30,607	0,954	-	1,96
	VMéd2	10,923	2,088	-	1,96
	VMéd7	14,8	0,62	-	1,96
	VMéd7 (sub amostra V)	1,962	1,992	-	1,99
VMáx	12,983	0,576	-	1,96	
VMáx (sub amostra V)	0,356	0,767	-	2,17	
Oeste	P e VMéd2	7,875	0,039	-1,123	1,99
	P e VMéd7	7,845	0,063	-0,753	1,98
	P e VMáx	13,231	1,899	-0,116	1,96
	P e VMáx (sub amostra V)	0,689	-1,283	0,534	2,17
	P	14,795	0,091	-	1,98
	VMéd2	7,971	-1,146	-	1,99
	VMéd7	8,336	-0,76	-	1,98
	VMáx	13,046	0,513	-	1,96
	VMáx (sub amostra V)	0,356	0,767	-	2,17
Nordeste	P e VMéd2	12,943	0,097	4,16	1,96
	P e VMéd2 (sub amostra P)	1,45	-0,371	0,874	2,17
	P e VMéd7	20,337	0,71	3,792	1,96
	P e VMéd7 (sub amostra P)	2,36	-0,474	0,798	2,05
	P e VMáx	14,437	-0,621	3,234	1,96
	P e VMáx (sub amostra P)	1,618	0,453	2,065	2,07
	P	41,57	0,83	-	1,96
	P (sub amostra P)	3,121	-0,585	-	2,22
	VMéd2	13,744	4,167	-	1,96
	VMéd7	21,689	3,819	-	1,96
	VMáx	14,437	3,186	-	1,96
VMáx (sub amostra V)	3,496	1,474	-	1,99	

Noroeste	Nordeste	3,773	-0,808	2,794	2,03
	P e VMéd7	4,991	0,801	2,023	2
	P e VMéd7 (sub amostra P)	3,393	0,167	0,491	2,44
	P e VMÁx	5,123	0,193	-0,228	2
	P e VMÁx (sub amostra V)	0,437	1,13	0,977	2,08
	P	12,15	0,97	-	2
	VMéd2	3,732	2,69	-	2,03
	VMéd7	5,342	2,115	-	2
	VMéd7 (sub amostra V)	6,103	1,053	-	2,01
Sudeste	VMÁx	5,192	-0,183	-	2
	VMÁx (sub amostra V)	0,629	0,925	-	2,08
	P e VMéd2	13,073	0,754	0,594	1,97
	P e VMéd2 (sub amostra P)	3,888	1,297	-0,624	2,06
	P e VMéd7	13,495	1,339	0,485	1,96
	P e VMÁx	11,858	1,945	0,112	1,97
	P	30,462	1,44	-	1,96
	VMéd2	14,045	0,754	-	1,97
	VMéd7	13,722	0,714	-	1,96
Sudoeste	VMÁx	11,794	0,707	-	1,97
	P e VMéd2	12,044	2,99	2,076	1,96
	P e VMéd7	19,008	3,286	2,29	1,96
	P e VMÁx	17,821	3,098	0,3	1,96
	P	38,004	3,246	-	1,96
	P (sub amostra P)	6,334	1,168	-	1,98
	VMéd2	13,144	2,189	-	1,96
	VMéd7	21,209	2,232	-	1,96
	VMÁx	18,228	0,91	-	1,96

$t(\beta_0)$: significância do intercepto, $t(\beta_1)$: significância do coeficiente angular, $t(\beta_2)$: significância do coeficiente linear.

Fonte: Autoria própria (2025).

4 DISCUSSÃO

Para a direção de vento norte, a VMéd7 e VMÁx mostraram-se estatisticamente significantes. Na direção sul, todas as variáveis estudadas mostraram-se significativas. Para a direção de vento leste, a P, VMéd7 e VMÁx, mostraram-se estatisticamente significantes. As direções de vento oeste e sudeste, apresentaram significância estatística em todas as regressões lineares analisadas. Na direção noroeste, a VMÁx e P obtiveram significância. Já a VMéd7 apresentou significância apenas quando seus valores oscilam entre 0,8 a 5,2 m s⁻¹. Na direção sudoeste, a P no intervalo de 22 a 80,6 mm e a VMÁx obtiveram significância. Na direção nordeste, a P e a VMÁx, quando oscila entre os valores de 1,5 a 6,7 m s⁻¹.

Portanto, as variáveis citadas, mostraram-se influenciadoras no processo de oscilação dos níveis à jusante da Barragem Eclusa do canal São Gonçalo.

Valores de índice de erro relativo médio quadrático (RMS) próximos a zero são dificilmente encontrados na prática, especialmente no que se refere à área (25.000 km²) da bacia hidrográfica, região onde se desenvolveu o presente estudo, em especial no canal São Gonçalo, escoadouro da

bacia hidrográfica Mirim-São Gonçalo. Outro motivo que corrobora para valores altos de RMS, é o fato da observação de uma defasagem entre os eventos de precipitação e elevação dos níveis d'água estudados. Fato que demonstra que esse ambiente, possui enorme complexidade e deve ser permanentemente observado e outros parâmetros influenciadores da hidrodinâmica desse sistema devam ser alvo de monitoramento e análises.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

As direções de ventos que mostraram-se mais significativas e importantes na previsão dos valores de nível ajustados, influenciadoras no processo de oscilação dos níveis d'água à jusante do canal São Gonçalo, foram as direções sudeste (SE), sul (S) e oeste (O). As variáveis com maior influência no processo de oscilação dos níveis d'água à jusante do canal São Gonçalo, foram, em ordem decrescente, velocidade máxima do vento (VMáx), precipitação (P), velocidade do vento à 7 metros de altura (VMéd7) e velocidade do vento à 2 metros de altura (VMéd2).

Todas as direções de vento estudadas devem ser monitoradas permanentemente para uma adequada gestão e operação da Barragem Eclusa do canal São Gonçalo, em especial as direções sudeste (SE), sul (S) e oeste (O). Especial atenção também com a velocidade máxima do vento, com a precipitação, e velocidade média do vento à 7 metros de altura, por mostrarem-se grande influenciadoras no processo de oscilação dos níveis do canal.

REFERÊNCIAS

Albertoni, E. F. *et al.* Qualidade de água do canal São Gonçalo, manancial urbano e agrícola no sul do Brasil. **Revista brasileira de recursos hídricos**, v. 22, n. 2, 2017. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2318-03312017000100208. Acessado em: Ago. 2025.

Alves, M. M. *et al.* Evaluation of the Concentration of Cu, Zn, Pb and Cr in Different Fish Species from the São Gonçalo Channel in Pelotas-RS, Brazil. **Journal of the brazilian chemical society**, v. 29, n. 2, p. 285-296, 2018. Disponível em: <http://jbc.sbq.org.br/imagebank/pdf/2017-0136AR.pdf>. Acessado em: Out. 2025.

Capítoli, R. R.; Colling, L. A.; Bemvenuti, C. E. Cenários de distribuição do mexilhão dourado *Limnoperna fortunei* (Mollusca - Bivalvia) sob distintas condições de salinidade no complexo Lagunar Patos-Mirim, RS - Brasil. **Atlântica**, Rio Grande, v. 30, n. 1, p. 35-44, 2008. Disponível em: <https://biblat.unam.mx/pt/revista/atlantica-rio-grande/articulo/cenarios-de-distribuciao-do-mexilhao-dourado-limnoperna-fortunei-mollusca-bivalvia-sob-distintas-condicoes-de-salinidade-no-complexo-lagunar-patos-mirim-rs-brasil>. Acessado em: Out. 2025.

Chiaranda, R. *et al.* Análise da precipitação e da vazão da bacia do Rio Cuiabá. **Revista Brasileira de Ciências Agrárias**, Recife, v. 7, n. 1, p. 117-122, 2012. Disponível em: <http://www.redalyc.org/pdf/1190/119023656016.pdf>. Acessado em: Set. 2025.

Ciupak, M. *et al.* The application of Dynamic Linear Bayesian Models in hydrological forecasting: Varying Coefficient Regression and Discount Weighted Regression. **Journal of Hydrology**, v. 530, p. 762–784, 2015. Disponível em: <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2015.10.023>. Acessado em: Set. 2025.

Collischonn, B.; Tucci, C. E. M. Relações Regionais entre Precipitação e Evapotranspiração Mensais. **RBRH: revista brasileira de recursos hídricos**, v. 19, n. 3, p. 205-214, 2014. Disponível em: https://abr.h.s3-sa-east-1.amazonaws.com/Sumarios/168/b3c45a301ee86434582e4df19d6e7586_bb-c603a569cf8bb1a2f44da509bbb8e4.pdf. Acessado em: Out. 2025.

Couto, R. S. *et al.* **Qualidade da água em uma sub-bacia hidrográfica do rio Piratini, integrante do sistema Mirim-São Gonçalo/RS/Brasil**. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Agrícola, 2015, São Pedro, SP. Disponível em: <http://publicacoes.conbea.org.br/anais>. Acessado em: Ago. 2025.

Hartmann, C. *et al.* **Avaliação da área e inundação do canal de São Gonçalo, através de imagens TM-Landsat 5**. In: IV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto, São José dos Campos: INPE, 1986. v. 2, p. 654-659. Disponível em: <http://marte.sid.inpe.br/col/dpi.inpe.br/marte@80/2009/0-2.19.14.43/doc/190.pdf>. Acessado em: Jun. 2025.

Hartmann, C.; Sano, E. E. Contribuição ao estudo da hidrodinâmica e evolução das massas de água na laguna dos Patos através de imagens MSS-Landsat no período de 1979 a 1983. **Revista Brasileira de Geofísica**, p. 1-43, fev. 1986. Disponível em: <http://mtc-m12.sid.inpe.br/col/sid.inpe.br/iris@1912/2005/07.19.01.46.29/doc/INPE%203800.pdf>. Acessado em: Set. 2025.

Kuinchtner, A.; Buriol, G. A. Clima do estado do Rio Grande do Sul segundo a classificação climática de Köppen e Thornthwaite. **Disciplinarum Scientia**, v. 2, n. 1, p. 171-182, 2001. Disponível em: <http://sites.unifra.br/Portals/36/tecnologicas/2001/clima.pdf>. Acessado em: Ago. 2025.

Lira, M. A. T.; Silva, E. M.; Alves, J. M. B. Estimativa dos recursos eólicos no Litoral Cearense usando a teoria da regressão linear. **Revista Brasileira de Meteorologia**, v. 26, n. 3, p. 349 - 366, 2011. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-77862011000300003&script=sci_abstract&tlng=pt. Acessado em: Ago. 2025.

Monteiro, I. O. *et al.* Hidrodinâmica do Saco da Mangueira: mecanismos que controlam as trocas com o estuário da Lagoa dos Patos. **Atlântica**, Rio Grande, v. 27, n. 2, p. 87-101, 2005. Disponível em: <http://repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/3161/ATL03.PDF?sequence=1>. Acessado em: Out. 2025.

Möller, O. O. J. *et al.* The influence of local and non-local forcing effects on the subtidal circulation of Patos Lagoon. **Estuaries**, v. 24, n. 2, p. 297–311, abr. 2001. Disponível em: <http://repositorio.furg.br/bitstream/handle/1/2867/The%20In%EF%AC%82uence%20of%20Local%20and%20Non-Local%20Forcing%20Effects%20on%20the.pdf?sequence=1>. Acessado em: Jun. 2025.

Oliveira, H. *et al.* Relationships between Wind Effect, Hydrodynamics and Water Level in the World's Largest Coastal Lagoonal System. **Water**, v. 11, n. 11, p. 2209, out, 2019. MDPI AG. Disponível em: <http://dx.doi.org/10.3390/w11112209>. Acessado em: Jul. 2025.

Rubel, F.; Kottek, M. Observed and projected climate shifts 1901–2100 depicted by world maps of the Köppen-Geiger climate classification. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 19, n. 2, p. 135-141, abr. 2010. Disponível em: http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/pdf/Paper_2010.pdf. Acessado em: Out. 2025.

Sanches Filho, P. J. *et al.* Determination of hydrocarbons transported by urban runoff in sediments of São Gonçalo Channel (Pelotas – RS, Brazil). **Marine Pollution Bulletin**, n. 114, p. 1088-1095, 2017. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0025326X16308402?via%3Dihub>. Acessado em: Out. 2025.

Simon, A. L. H.; Silva, P. F. da. Análise geomorfológica da Planície Lagunar sob influência do canal São Gonçalo – Rio Grande do Sul – Brasil. **Geociências**, São Paulo, UNESP, v. 34, n. 4, p. 749-767, 2015. Disponível em: <http://www.ppegeo.igc.usp.br/index.php/GEOSP/article/view/9029/8294>. Acessado em: Ago. 2025.

Silva, F. E. **Efeito de variáveis climáticas, hidrológicas e físico-químicas nas capturas do camarão sete-barbas (*Xiphopenaeus kroyeri*), na armação do Itapocoroy, Penha, SC**. 2012. 50 p. Dissertação (Mestrado em Ciência e Tecnologia Ambiental) – Universidade do Vale do Itajaí, SC, 2012. Disponível em: <https://siaiap39.univali.br/repositorio/bitstream/repositorio/1894/1/Fabricio%20Estevo%20da%20Silva.pdf>. Acessado em: Ago. 2025.

Supriya, P.; Krishnaveni, M.; Subbulakshmi, M. Regression Analysis of Annual Maximum Daily Rainfall and Stream Flow for Flood Forecasting in Vellar River Basin. **Aquatic Procedia**, v. 4, p. 957–963, 2015. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2214241X1500-1212>. Acessado em: Ago. 2025.

Teixeira-Gandra, C. F. A.; Damé, R. de C. F.; Simonete, M. A. Predição da precipitação a partir das coordenadas geográficas no estado do Rio Grande do Sul. **Revista Brasileira de Geografia Física**, v. 8, n. 3, p. 848-856, 2015. Disponível em: <https://periodicos.ufpe.br/revistas/rbgfe/article/view/233264/27096>. Acessado em: Ago. 2025.

Tomazelli, L. O Regime dos Ventos e a Taxa de Migração das Dunas Eólicas Costeiras do Rio Grande do Sul, Brasil. **Pesquisas em Geociências**, v. 20, n. 1, p. 18-26, 1993. Disponível em: <http://seer.ufrgs.br/index.php/PesquisasemGeociencias/article/view/21278/12253>. Acessado em: Set. 2025.

Torres, L. M. *et al.* Composição em ácidos graxos de traíra (*Hoplias malabaricus*) e pintadinho (sem classificação) provenientes da Região Sul do Rio Grande do Sul e Índia Morta no Uruguai. **Semina: Ciências Agrárias**, v. 33, n. 3, p. 1047-1058, 2012. Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/semagrarias/article/download/8904/10941>. Acessado em: Jun. 2025.

Zhao, Q. H. *et al.* Assessing the damming effects on runoff using a multiple linear regression model: A case study of the Manwan Dam on the Lancang River. **Procedia Environmental Sciences**, v. 13,

p. 1771-1780. 2012. Disponível em: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1878029-612001727>. Acessado em: Out. 2025.

Warren, M. S.; Rodrigues, L. N. Construção de séries temporais de evapotranspiração real por sensoriamento remoto usando regressão linear: estudo de caso na Bacia do Rio Preto –DF. **Caminhos de Geografia**, v. 13, n. 43, p. 41-51. 2012. Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/caminhosdegeografia/article/view/17371/10516>. Acessado em: Jun. 2025.